

BYUDJET TASHKILOTLARIDA BYUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING ZARURLIGI.

*Oriental universiteti iqtisodiyot 2-kurs magistranti
Hamroev Akmal Ibroximovich*

Annotatsiya: Byudjet tashkilotlarida byudjetdan tashqari mablag'larning hosil bo'lish manbalari va ularning harakatiga oid axborotlarni shakllantirishning zarurligi nazariy jihatdan tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: byudjet tashkilotlar, byudjetdan tashqari mablag'lar, daromad, hisob, xarajat.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida byudjet tashkilotlari byudjet moliyalashtirishlaridan tashqari o'zlari qo'shimcha daromad olish huquqiga egadirlar. Ana shu qo'shimcha mablag'larining byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari hisoblariga to'liq tushishi va ushbu mablag'lardan foydalanishda byudjet tashkilotlari hodimlarining manfaatlarini oshirish, byudjet tashkilotlariga birlashtirilgan mulk va byudjet tashkilotlarining boshqa imkonlaridan keng foydalanishni rag'batlantiradi, iqtisodiy o'sishga dalda beradi va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Mamlakatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "So'nggi yillarda iqtisodiyotimizning barcha jabhalariga bozor mexanizmlarini joriy etish borasida jiddiy qadamlar tashlandi. Endigi vazifa - chuqur tarkibiy islohotlar orqali uzoq muddatli barqaror o'sishning poydevorini yaratishdan iborat." Davlat byudjeti xarajatlarining ijtimoiy yo'naltirilganligini saqlab qolgan holda, bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqib, soliq byudjet yukini kamaytirish va davlat sektoridagi muassasalarni byudjetdan tashqari manbalar hisobidan moliyalashtirishni kengaytirish borasida qator islohotlarni amalga oshirish eng zarur masalalardan sanalanadi. Bu o'z navbatida, davlat sektoridagi muassasalarda byudjet va byudjetdan tashqari moliyalashtirishning maqsadli va manzilliligi hamda mablag'lar sarflanishiga oid axborotlarning ochiqligi va ishonchliligini ta'minlash bo'yicha tizimli izlanishlar olib borishni taqozo etadi»[1]. Bu esa, byudjet tashkilotlarida byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantirish va tasarruf etish, ularning hosil bo'lish manbalari yuzasidan daromadlar va xarajatlar hisobini yuritish, muammolarni o'rganish va uslubiyotini takomillashtirishga qaratilgan izlanishlar olib borish zarurligini keltirib chiqarmoqda.

Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish yo'nalishlarini aniqlashda byudjet tizimiga alohida e'tibor qaratiladi. Byudjet tizimini moliyalashtirish davlat byudjetidan, davlat maqsadli jamg'armalaridan va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan shakllantiriladi.

Bunda, davlat byudjeti O'zbekiston Respublikasining respublika byudjeti hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent Shahar mahalliy byudjetlaridan iborat»[2].

Davlat maqsadli jamg'armalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan davlat funksiyalarini amalga oshirish maqsadida soliqlar, majburiy to'lovlar va jarimalar, shuningdek, byudjet subsidiyalari hisobidan shakllantiriladi.

Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalari tarkibiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish jamg'armasi, tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarning byudjetdan tashqari jamg'armalari, byudjet tashkilotlarining undiriladigan to'lovlar hisobiga shakllantiriladigan byudjetdan tashqari mablag'lari kiradi.

1-rasm. Byudjet tizimi byudjetlari.

Bunda, davlat byudjeti O'zbekiston Respublikasining respublika byudjeti hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent Shahar mahalliy byudjetlaridan iborat»[2].

Davlat maqsadli jamg'armalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan davlat funksiyalarini amalga oshirish maqsadida soliqlar, majburiy to'lovlar va jarimalar, shuningdek, byudjet subsidiyalari hisobidan shakllantiriladi.

Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalari tarkibiga byudjet tashkilotlarining rivojlantirish jamg'armasi, tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarning byudjetdan tashqari jamg'armalari, byudjet tashkilotlarining undiriladigan to'lovlar hisobiga shakllantiriladigan byudjetdan tashqari mablag'lari kiradi.

2-rasm. Ijtimoiy sohalarni byudjet mablag'laridan moliyalashtirish.[3]

Rasm ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, davlat byudjetidan mablag' bilan ta'minlanadigan budjet tashkilotlarini o'rganib chiqadigan bo'lsak, davlat byudjetidan mablag' ajratilishi bo'yicha ijtimoiy soha salmoqli o'rinni egallaydi. So'nggi besh yil davomida davlat

byudjetidan moliyalashtirish ulushi o'sib borgan. Xususan, birgina 2022 yilda ijtimoiy sohalarga yo'naltirilayotgan xarajatlar 105 503,2 mlrd.so'm yoki davlat byudjetining umumiy xarajtlarining 49,1% hisobiga to'g'ri kelmoqda. Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtirishning eng katta ulushi xalq ta'lim sohasiga ajratilmoqda. Xalq ta'lim vazirligiga qarashli tashkilotlar son jihatdan katta ulushga ega bo'lib, 2022 yil holatiga ko'ra ular soni 10764 tani tashkil etadi.

Byudjet tashkilotlarining xususiyatlaridan kelib chiqib, moliyalashtirish manbalarini o'rganadigan bo'lsak, avvalo davlat byudjeti xarajatlari tarkibida eng katta ulushga ega bo'lgan xalq ta'lim sohasida byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantirishga ko'proq e'tibor qaratish zarur. Chunki, ushbu soha tashkilotlarida byudjetdan tashqari mablag'lar ulushini ko'paytirish orqali byudjet yukini bir oz bo'lsada kamaytirish hamda faoliyatni rivojlanishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasi". 29.12.2020
2. O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi (2013yil 26 dekabr,URK-360-son) 34-35-36 moddalar
3. "Fuqarolar uchun byudjet". <https://openbudget.uz/#/public-budget>